

Förderinitiative Deutsche Bundesstiftung Umwelt:
Vermeidung und Verminderung von Pestiziden in der Umwelt

ABSCHLUSSBERICHT
DBU-Projekt AZ 37486/01-34/0

Heißwasser-Beikrautregulierung mittels
selbstlernender Pflanzenerkennung für den Ackerbau
—
eine ökologische Alternative zum Herbizideinsatz

Bewilligungsempfänger:

TIEFGRÜN precision weeding
Einzelunternehmen
Gründer und Inhaber: Jan Wolf
Fohlenäckerweg 31
34130 Kassel
0151/5561-2198
janderwolf@posteo.de

Kooperationspartner:

Pheno-Inspect GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Philipp Lottes
Straßburger Straße 109
46047 Oberhausen
0176/6237-1833
philipp.lottes@phenoinspect.de

Projekteckdaten:

Projektbeginn: 01.09.2021
Projektlaufzeit: 28 Monate

Verfasst von Jan Wolf
Kassel, 03/2023

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung.....	3
2. Anlass und Zielsetzung des Projekts: Beikrautregulierung heute und in Zukunft.....	4
2.1. Problemstellung und Umweltrelevanz.....	4
2.2. Übergeordnete Ziele.....	5
2.3. Projektziel.....	5
3. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden.....	6
3.1. Überblick.....	6
3.2. Trainingsdaten für die bildbasierte Pflanzenerkennung.....	6
3.3. Erkennungsalgorithmus.....	7
3.4. Steuerungssoftware.....	8
3.5. User Interface.....	9
3.6. Schnittstellenelektronik.....	9
3.7. Wasserapplikation im Teststandversuch.....	10
3.8. Treffergenauigkeit im Teststandversuch.....	10
3.9. Konstruktion und Integration des Prototyps.....	10
3.10. Felderprobungen I.....	11
3.11. Entwicklung und Bau der Demonstrationsmaschine.....	12
3.12. Felderprobungen II.....	13
3.13. Weiterentwicklung der Demonstrationsmaschine.....	14
4. Ergebnisse.....	15
4.1. Felderprobungen I.....	15
4.2. Felderprobungen II.....	16
5. Diskussion.....	17
5.1. Überblick.....	17
5.2. Erkennung.....	18
5.3. Beikrautregulierung.....	18
5.4. Effektivität des Gesamtsystems.....	19
5.5. Fortführung nach Projektende.....	20
6. Öffentlichkeitsarbeit.....	20
7. Fazit.....	21

1. Zusammenfassung

Ziel von TIEFGRÜN ist es, mit der Heißwasser-Beikrautregulierung (HW-BR) auf Basis selbstlernender Pflanzenerkennung eine Methode zu entwickeln und zur Praxisreife zu bringen, welche langfristig wirtschaftlich konkurrenzfähig zur Herbizidausbringung sein kann. Im beantragten Projekt wurde eine Demonstrationsmaschine für die Beikrautregulierung im ökologischen Möhrenanbau¹ entwickelt, gebaut und evaluiert, die den praktischen Nutzen der HW-BR aufzeigt: der KelvinR370. Mit dieser Maschine wurde das Entwicklungsziel eines praxistauglichen Regulierungserfolgs bei geringem Kulturpflanzenverlust erreicht.

Ausgehend von einem Proof of Concept aus den Vorarbeiten wurde die HW-BR auf allen Ebenen weiterentwickelt, von der Trainingsdatensammlung über die Pflanzenerkennung, die Steuerungssoftware bis hin zur Hardware zur Heißwassererzeugung und v. a. der punktgenauen Heißwasserausbringung. Im Rahmen dieser der Entwicklung konnten insbesondere die Wurzelpunktbestimmung sowie die Präzision der Heißwasserausbringung entscheidend verbessert werden. Damit liegt das Arbeitsergebnis der HW-BR auf landwirtschaftlich nutzbringendem Niveau! Alle Teilfunktionen wurden in ein Funktionsmuster integriert und in einer ersten Erprobungsphase bis zum Erreichen des angestrebten Regulierungserfolgs optimiert.

In einer zweiten Entwicklungsphase wurde die vierreihige Demonstrationsmaschine KelvinR370 realisiert. Diese wurde umfangreich auf 35ha erprobt und damit die Praxistauglichkeit der Technologie gezeigt – nicht zuletzt bei einer Feldvorführung im Sommer 2023. Die Erkenntnisse aus der zweiten Erprobung wurden in einer abschließenden Entwicklungsphase für die Weiterentwicklung des KelvinR370 genutzt – beste Ausgangsbasis für eine Fortführung nach Projektende.

¹ Als Alternative zur kostenintensiven Handarbeit (jährlich rund 3000 €/ha) kann die HW-BR im ökologischen Anbau bereits viel früher wirtschaftlich eingesetzt werden, vgl. 2.1 Problemstellung und Umweltrelevanz.

2. Anlass und Zielsetzung des Projekts: Beikrautregulierung heute und in Zukunft

2.1. Problemstellung und Umweltrelevanz

Das Ausbringen von Herbiziden ist für konventionelle Landwirte nach wie vor die kostengünstigste Lösung zur Beikrautregulierung – und damit auf rund 90 % aller landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland die gängige Praxis. Zahlreiche Studien dokumentieren im Zeitraum zunehmender Pestizidanwendung den deutlichen Rückgang an Biodiversität.² Auch wenn Pestizide nicht die einzige Ursache für diese Entwicklung sind, belegt die Studienlage doch eindeutig, dass Pestizidanwendungen eine signifikante Rolle bei der Verringerung der Biodiversität in landwirtschaftlichen Ökosystemen spielen.³

Im ökologischen Anbau hingegen, der sich wesentlich durch den Verzicht auf Pestizide und chemisch-synthetische Düngemittel auszeichnet, ist die Diversität von Beikräutern bis zu 10x größer als im konventionellen Anbau. Von jeder Pflanzenspezies wiederum hängen im Schnitt 10-12 Insektenarten ab⁴. Über die gesamte Nahrungskette des landwirtschaftlichen Ökosystems betrachtet bedeutet ein Zuwachs und eine Diversifizierung von Beikräutern durch den Verzicht oder die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln also eine enorme Steigerung der Biodiversität und bildet damit einen wichtigen Beitrag zu einem funktionierenden Ökosystem – von dem die Landwirtschaft selbst fundamental abhängig ist.^{5,6}

Im ökologischen Anbau wird Beikraut soweit möglich durch mechanische (Hacken, Striegeln), thermische (Abflammen) und biologische Verfahren (Fruchtfolge) reguliert. In bestimmten Fällen kommen Kamera-gesteuerte Hacken zum Einsatz, die auch in der Reihe arbeiten, ihr Einsatz ist aber auf gepflanzte oder in großen Abständen gesäte Kulturen begrenzt. Insbesondere in dichter gesäten, vergleichsweise langsam wachsenden Kulturen wie Möhren, Zwiebeln und anderen Hackfrüchten bleibt ein beachtlicher Anteil, der heute noch durch kostenintensive Handarbeit in Schach gehalten wird. Daher bedeutet der Verzicht auf Pestizide und die dadurch notwendige mechanische, thermische und v. a. die manuelle Beikrautregulierung eine signifikante finanzielle Mehrbelastung ökologisch wirtschaftender Betriebe. So liegen die durchschnittlichen Kosten für Pestizidbehandlungen im Beispiel Möhrenanbau bei 415 € pro Hektar und Jahr⁷. Die Kosten für die Beikrautregulierung im ökologischen Anbau belaufen sich dagegen auf 3511 €/ha⁸, davon entfallen allein 2963 € auf die Handarbeit, d.h. manuelles Jäten. Neben den reinen Arbeitskosten ist zusätzlich der Aufwand zur Anwerbung, Unterbringung und Koordination der benötigten Arbeitskräfte zu berücksichtigen. Auch ist die „Knochenarbeit“ des Handjäters nicht besonders attraktiv, weshalb sich immer weniger Menschen dafür finden lassen. Für konventionell wirtschaftende Landwirte, die an der Umstellung zu einem Biobetrieb interessiert sind, stellt dies eine wirtschaftliche und organisatorische Hürde dar, welche den weiteren Ausbau der ökologischen Landwirtschaft hemmt.

2 Hanf M. (1985). Unkraut bekämpfen - Ackerwildkräuter erhalten? Bayer. Landw. Jahrb. 62: 777-864.

3 Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al. (2017). Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants. Environ Sci Eur 29, 5 (2017).

4 Heydemann B. (1983). Aufbau von Ökosystemen im Agrarbereich und ihre langfristigen Veränderungen, Daten und Dokumente zum Umweltschutz, Sonderreihe Umweltagung 35: 53-84.

5 Power, A.G. (2010). Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Phil. Trans. R. Soc. B 365: 2959-2971.

6 Garibaldi L.A., Marcelo A.A., Klein A.M., Cunningham S.A. & Harder L.D. (2011). Global growth and stability of agricultural yield decrease with pollinator dependence. PNAS 108: 5909-5914.

7 Kosten für 6 Anwendungen, Komplettkosten für Pflanzenschutzmittel, Arbeit, Maschinenkosten etc.. Kosten nach KTBL (2020). Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau. <https://daten.ktbl.de/dslkrpflanze/postHv.html#Ergebnis> [Stand: 10.02.2021]

8 Kosten für 2x Abflammen, 3x Hacken, 2x Häufeln und 4x Jäten. Kosten nach KTBL (2020). Leistungs-Kostenrechnung Pflanzenbau. <https://daten.ktbl.de/dslkrpflanze/postHv.html#Ergebnis> [Stand: 10.02.2021]

2.2. Übergeordnete Ziele

Eine Landwirtschaft ohne Pestizide – das ist meine Vision. Ich bin überzeugt, dass das Vorhaben von TIEFGRÜN precision weeding einen substantiellen Beitrag auf dem Weg dorthin leisten wird.

Mit dem Projekt soll eine effiziente Methode zur nichtchemischen Beikrautregulierung entwickelt und zur Praxisreife gebracht werden, welche langfristig wirtschaftlich konkurrenzfähig zur konventionellen Herbizidausbringung sein kann.

Der TIEFGRÜN-Ansatz setzt hierfür auf die Beikrautregulierung mittels Heißwasser (HW-BR). Grundlage für die hochpräzise Wasserapplikation bildet die automatisierte Pflanzenerkennung mittels modernster Bildverarbeitung auf Basis von Techniken des maschinellen Lernens (künstliche Intelligenz).

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Regulierung innerhalb sowie dicht an der Kulturpflanzenreihe. Dieser Bereich kann bei einem Verzicht auf Herbizide heutzutage nur händisch bearbeitet werden und verursacht dadurch einen Großteil der Kosten nichtchemischer Beikrautregulierung.⁹

Für eine wirtschaftliche Anwendung besteht die Herausforderung, die Heißwasser-Methode zur Anwendungsreife zu bringen und langfristig die erforderliche hohe Anwendungspräzision bei hoher Fahrgeschwindigkeit zu erreichen, um eine ähnlich zeiteffiziente Ausbringung wie im chemischen Pflanzenschutz zu ermöglichen.

Der erste Schritt ist die Etablierung der HW-BR im ökologischen Ackerbau. Als Alternative zur kostenintensiven Handarbeit kann sie hier viel früher wirtschaftlich eingesetzt werden und so die weitere Entwicklung finanzieren.

2.3. Projektziel

Als Ziel des beantragten Projektes wurde von TIEFGRÜN eine Demonstrationsmaschine für die Beikrautregulierung im ökologischen Möhrenanbau¹⁰ entwickelt, der KelvinR370. Der Kooperationspartner Pheno-Inspect entwickelte dafür eine auf den KelvinR370 maßgeschneiderte Bildverarbeitungs-Pipeline zur robusten Klassifikation von Möhren und Unkräutern und präzisen Lokalisation ihrer Wurzelpunkte.

Der KelvinR370 erkennt Pflanzen in Echtzeit per 3D-Kamera und unterscheidet mithilfe von Deep Learning Algorithmen Kulturpflanzen mit hoher Sicherheit von Beikräutern. Beikraut macht er zielgenau durch die Applikation eines kurzen Heißwasserstrahls mit einer Temperatur von über 96 °C unschädlich.

Möhrenpflanzen werden zeitgleich mit einem Kaltwasserstrahl benetzt und so vor spritzendem oder verlaufendem Heißwasser geschützt. So werden selbst Beikräuter, die nur wenige Millimeter von der Kulturpflanze entfernt wachsen, zuverlässig reguliert, ohne die Kulturpflanze zu beeinträchtigen.

Damit die Demonstrationsmaschine Landwirte überzeugt, muss sie das Beikraut und damit die Handarbeit spürbar reduzieren: Aus den Voruntersuchungen ist bekannt, dass aus Sicht der Landwirte ab einem Beikraut-Regulierungserfolg von 50 % ein deutlicher Nutzen gegeben ist – vorausgesetzt, die dabei auftretenden Kulturpflanzenverluste bleiben in einem niedrigen einstelligen Prozentbereich (3-5 %).

Neben einer nutzbringenden Regulierungsquote soll der KelvinR370 die zeiteffiziente Anwendung der HW-BR im großflächigen Anbau demonstrieren können. Der KelvinR370 bearbeitet daher vier Reihen bei drei Metern Arbeitsbreite. Zur Fortbewegung über das Feld wird der KelvinR370 klassisch an einen Schlepper angebaut.

⁹ Vgl. 2.1 Problemstellung und Umweltrelevanz.

¹⁰ Möhren werden in großem Umfang angebaut, ihr ökologischer Anbau verursacht hohe manuelle Jätekosten (Vgl. 2.1 Problemstellung und Umweltrelevanz). Daher eignen sich Möhren aus wirtschaftlicher Sicht gut als Einstiegskultur. Anschließend kann die Maschine relativ schnell auf weitere Kulturen wie Zwiebeln oder Rote Beete trainiert und so ihr Einsatzspektrum erweitert werden.

3. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

3.1. Überblick

In einer ersten Entwicklungsphase (09/2021-04/2022) wurde ein einreihiger Prototyp entwickelt und gebaut. Ziel dieser Prototypenmaschine war vorrangig das Erreichen der angestrebten Beikraut-Regulierungsquote bei hinreichend geringem Kulturpflanzenverlust.

In mehreren Feldversuchen von 04-07/2022 wurde der Prototyp getestet und von Versuch zu Versuch weiterentwickelt, was sowohl die Maschine selbst wie auch ihre Steuerungssoftware umfasste. Dabei wurden auch laufend weitere Bilddaten in die Erkennung eingespeist und so die Erkennung verbessert. So konnte zum Ende der Wachstumssaison 2022 eine Regulierungsquote von ca. 60 % bei einem Kulturpflanzenverlust von 2,5 % erreicht und in zwei weiteren Versuchen validiert werden.

In der zweiten Entwicklungsphase (07/2022 bis 04/2023) wurde die vierreihige Demonstrationsmaschine KelvinR370 entwickelt. Neben der konstruktiven Entwicklung und dem Bau der Maschine umfasste dies auch die umfangreiche Weiterentwicklung und Optimierung der Steuerungssoftware, die zum Ansteuern von vier Reihen auch die vierfache Datenmenge in der gleichen Zeit verarbeiten muss.

Von 05-07/2023 wurde der KelvinR370 auf insgesamt 35 ha erprobt. In dieser Phase wurde v. a. Die Steuerungssoftware weiterentwickelt, um anfängliche Fehler zu beheben und Optimierungen umzusetzen. Die Erprobungen wurden gleichzeitig genutzt, um weitere Bilddaten zum Training der Pflanzenerkennung zu sammeln.

Abschließend (08/2023 bis Projektende 12/2023) wurden die Erkenntnisse aus der zweiten Felderprobungsphase ausgewertet und die daraus abgeleiteten Optimierungen der Maschine sowie der Steuerungssoftware umgesetzt. Die in der Felderprobung gesammelten Bilddaten wurden gelabelt und damit eine nochmals verbesserte Erkennung trainiert.

3.2. Trainingsdaten für die bildbasierte Pflanzenerkennung

Zur Erweiterung des Trainingsdatensatzes auf einen Umfang, der alle relevanten Umgebungsverhältnisse, Wachstumsstadien und Pflanzensorten umfasst, wurden über beide im Projektzeitraum liegenden Wachstumsperioden insgesamt 93 Bilddatensätze aufgenommen.

Von 04-07/2022 wurden verteilt über die Wachstumssaison insgesamt 71 Bilddatensätze gesammelt. Dafür wurde ein kleiner, manuell bewegter Bildaufnahmewagen genutzt, der per PKW zu unterschiedlichen Feldern transportiert wurde und aus den Vorarbeiten vorhanden war. Darauf kamen 3 unterschiedliche Kameramodelle zum Einsatz, neben der bereits in den Vorarbeiten eingesetzten Tiefenkamera zwei Industriekameras mit 5 und 12 Megapixel Auflösung. Damit sollte die Frage geklärt werden, ob sich durch eine höhere Auflösung und/oder höhere Bildsensor- und Objektivqualität eine weitere Steigerung des Erkennungserfolgs erreichen lässt. Eine Verbesserung der Auflösung sowie die Wahl einer höheren Bildsensor und Objektivqualität führte allerdings zu keiner signifikanten Steigerung der mittlerweile ohnehin sehr guten Erkennungsgenauigkeit, weshalb in der zweiten Feldsaison nur die Tiefenkamera verwendet wurde.

In der zweiten Wachstumssaison von 05-07/2023 wurden Bilddaten direkt während der Erprobung der Demonstrationsmaschine aufgezeichnet. Auf diese Weise konnten weitere 22 Datensätze gesammelt werden, die dazu den Vorteil haben, dass sie 1:1 dem entsprechen, was die Maschine im Einsatz an Bilddaten bekommt.¹¹

¹¹ Bei der Aufzeichnung mit dem Bildaufnahmewagen kann es im Erscheinungsbild leichte Abweichungen geben durch etwas andere Ausleuchtung, Kameraabstand, Fahrgeschwindigkeit und Vibrationen.

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

Diese Daten wurden durch Pheno-Inspect für das maschinelle Lernen aufbereitet, d.h. gelabelt und die direkt für die Entwicklung und Evaluierung des Klassifikationssystems genutzt. Die erreichte Menge an Trainingsdaten repräsentiert nun einen Großteil der zu erwartenden Feldsituationen und bietet damit eine solide Basis für eine zuverlässige Erkennung. Insgesamt haben wir 518 Einzelbilder von der Systemkamera der Maschine vollständig annotiert. Dabei haben wir darauf geachtet, die verschiedenen Bedingungen wie Trockenheit und Nässe, verschiedene Bodenarten, hohen und niedrigen Unkrautdruck, Belichtungsbedingungen und Wachstumsstadien abzudecken.

Dennoch soll die Bilddatenbasis nach Projektende laufend erweitert werden, da eine umfassendere Trainingsdatenbank immer auch das Erkennungsergebnis verbessert und v. a. robuster macht. Gleichzeitig erlaubt der erreichte Stand, zusätzlich mit dem Sammeln von Bilddaten in Zwiebeln und Rote Beete und dem Aufbau entsprechender Datenbanken zu beginnen und so die Grundlage für eine Erweiterung des Einsatzspektrums der Maschine zu legen.

Die folgenden Bilder zeigen einige Beispiele der Trainingsdaten, welche die Karotten (Orange), Unkräuter (rot) und die jeweiligen Pflanzenmittelpunkte (Punkte) in verschiedenen Feldsituationen zeigen.

Abbildung 1: Trainingsdaten

Zusätzlich zu den Daten von der Maschine haben wir auch Drohnendaten gesammelt und annotiert, um einen allgemeinen Überblick über die Verteilung von Unkraut (lila, rot) auf dem gesamten Feld zu erhalten. Die Idee ist, die kommentierten Daten einiger Bereiche des Feldes zu verwenden, um die Verteilung von Unkraut und Karotten auf dem gesamten Feld mit Hilfe der Bildverarbeitung zu schätzen.

Abbildung 2: Drohnendaten

3.3. Erkennungsalgorithmus

Die im Rahmen der Vorarbeiten des Projektes trainierten Erkennungsalgorithmen erkennen die Blattmasse von Beikraut- und Möhrenpflanzen bereits mit hoher Sicherheit (> 90 %) – auch wenn sie genau diese Pflanzen noch nie gesehen haben. Dies unterlag vor Projektbeginn aber noch einer Einschränkung: aufgrund des vergleichsweise kleinen und in sich homogenen Trainingsdatensatzes (wenige Bilder von

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

wenigen Feldern/Zeitpunkten/Wachstumsstadien) funktionierte die Erkennung bislang nur unter gleichbleibenden Feldbedingungen hinreichend gut. Entsprechend wurden die Erkennungsalgorithmen mit dem nun deutlich umfangreicheren und v. a. heterogeneren Bilddatensatz trainiert, um so auch unter verschiedensten Feldbedingungen zuverlässige Erkennungsraten zu erreichen. Verschiedene Netzwerkarchitekturen wurden trainiert und vergleichend evaluiert.

Wichtigstes Ziel der Entwicklungen im Bereich der Erkennung war eine präzise Lokalisierung der Wurzelpunkte, da die Heißwasserbehandlung am Wurzelpunkt besonders wirksam und gleichzeitig lokal begrenzt ist. Dies gelang über die Akquise und Annotation von Trainingsdaten von kritischen Situationen für eine zuverlässige Erkennung der Wurzelpunkte, d.h. von Bildern mit hohem Unkrautdruck, in denen sich die Nutzpflanzen und Unkräuter im Bild überlappen. Wir konnten die Erkennung der Wurzelpunkte dadurch im Mittel auf eine geschätzte räumliche Genauigkeit von 3.6 mm bringen.

3.4. Steuerungssoftware

Zur millisekundengenauen Ansteuerung der Heiß- und Kaltwasserdüsen auf Basis der Erkennung sowie der Positions- und Geschwindigkeitsberechnungen wurde die aus den Vorarbeiten vorhandene Software grundlegend überarbeitet, weiterentwickelt und optimiert. Dieses Arbeitspaket wurde von TIEFGRÜN in enger Zusammenarbeit mit dem Software-Engineer Daniel Heesch (PhD Computer Science) umgesetzt.

Der erste wichtige Schritt bestand hier in der Integration der von Pheno-Inspect entwickelten Module zur Erkennung und zum Postprocessing der Bilddaten. In diesem Zusammenhang wurde die Software als Ganzes neu strukturiert und die Datenübergabe zwischen den Prozessen optimiert. Wichtige Steuerungsparameter wurden so eingebunden, dass sie im laufenden Programm angepasst und verändert werden können. Ebenso wurden die angezeigten Parameter und Zwischenschritte in der Bildverarbeitung so überarbeitet, dass eine Echtzeit-Analyse der Bilderkennungs- und verarbeitungsprozesse im Feldeinsatz möglich ist.

Funktional wurde der Algorithmus der Geschwindigkeitserkennung überarbeitet und validiert: Dazu wurden Bilddaten aufgenommen, die zusätzlich zum Pflanzenbewuchs auf dem Acker ein auf dem Boden ausgelegtes Maßband zeigen. Damit konnte die von Bild zu Bild errechnete Bewegung mit manuell abgelesenen Positionsdaten verglichen werden. Im Ergebnis ist der eingesetzte Algorithmus zur Bewegungserfassung so gut, dass die sich ergebenden sehr geringen Abweichungen stärker auf die Messungenauigkeit beim manuellen Ablesen als auf Ungenauigkeiten des Algorithmus zurückzuführen sind. Damit haben wir eine sehr gute Basis, die Heißwasserventile auch zeitlich exakt anzusteuern.

In einem zweiten großen Entwicklungsschritt wurde die Multiprocessing-Softwarearchitektur angepasst und erweitert, sodass die Steuerung nun in der Lage ist, vier Reihen gleichzeitig zu verarbeiten. Dafür wurde ein Großteil des Postprocessings so umgeschrieben, dass diese rechenzeitintensiven Bildverarbeitungsschritte auf der Grafikkarte ausgeführt werden können.

Funktional wurde in dieser Phase das time series filtering überarbeitet, d.h. das Verfahren, welches Erkennungsergebnisse aus mehreren zeitlich nacheinander aufgenommenen Bildern von ein und derselben Pflanze überlagert, um so zu einer verbesserten Erkennungssicherheit zu gelangen. Außerdem wurde das Deprojektionsverfahren verbessert. Deprojektion beschreibt den Prozess, wie Bildpunkte in reale Koordinaten umgerechnet werden. Basierte das ursprüngliche Verfahren auf der Annahme eines ebenen Ackers, bezieht die Überarbeitung nun auch Unebenheiten mit ein, die über die Tiefenkamera erfasst werden. Dadurch werden die errechneten Koordinaten der Wurzelpunkte genauer. Eine weitere funktionale Optimierung umfasste die zeitlich genauere Ansteuerung der Ventile durch Einrechnung der Zeit bis zum Auftreffen des Wassers am Boden, abhängig von der individuellen Entfernung des Wurzelpunktes zur Düse. Mit diesen funktionalen Optimierungen sollte die Treffergenauigkeit nochmals gesteigert werden.

Neben der Treffergenauigkeit sollte auch die Quote der zu behandelnden Beikräuter erhöht werden: Dazu wurde im Postprocessing die Möglichkeit implementiert, Beikrautpflanzen, die gerade so in der Schutzzone um die Möhrenpflanzen liegen und damit standardmäßig nicht behandelt würden, dennoch mit Heißwasser zu treffen. Dazu appliziert die Maschine Heißwasser gerade eben so außerhalb der Schutzzone.

3.5. User Interface

Damit die Maschine auch durch Endnutzer bedienbar ist, wurde ein übersichtliches User Interface für die Steuerungssoftware entwickelt. Darin sind die vier bearbeiteten Pflanzenreihen und das entsprechende Erkennungsergebnis dargestellt. Zur genaueren Kontrolle durch den Nutzer ist ein Wechsel in eine Einzelreihenansicht möglich. Wichtige Kontrollparameter wie Wassertemperatur, Druck, Fahrgeschwindigkeit und Bodenabstand werden angezeigt und im Fall kritischer Werte Warnungen ausgegeben. Wesentliche Steuerungsparameter wie die Wasserdosis oder die Größe der Schutzzone um Kulturpflanzen können in einem Einstellmenü angepasst werden.

Das User Interface wurde in Zusammenarbeit mit dem Softwareentwickler Denys Velychko umgesetzt und anschließend in die Steuerungssoftware integriert.

Abbildung 3: User Interface (Hauptansicht)

3.6. Schnittstellenelektronik

Zur Ansteuerung der Ventile durch den zentralen Rechner wurde zusammen mit Christian Pongó (Dipl. Ing. Elektrotechnik) eine Schnittstellenelektronik entwickelt, die die Steuersignale der Software in Schaltsignale für die Magnetventile umsetzt.

Aufgrund von Lieferengpässen im Zuge der „Chipkrise“ musste die Elektronik für die zweite Wachstumsaison noch einmal von Grund auf neu entwickelt werden. Im Rahmen der Neuentwicklung wurde die Firmware der Steuerelektronik funktional so erweitert, dass nun die zeitliche Verzögerung infolge der Datenübertragung zum Microcontroller herausgerechnet werden kann. Auch diese Maßnahme trägt zu einer potentiell erhöhten Treffergenauigkeit bei.

3.7. Wasserapplikation im Teststandversuch

Zur Applikation des heißen (wie auch des kalten) Wassers wurden zunächst unterschiedliche Düsen am Wasseranschluss in Bezug auf die Wasserstrahlqualität getestet. Ziel war ein glatter, nicht sprühender Wasserstrahl, um damit eine punktgenaue Wasserapplikation zu erreichen.

Darauf aufbauend wurde ein Düsenblock konstruiert und gefertigt, der die 40 Heiß- bzw. Kaltwasserdüsen und die dazugehörigen Magnetventile aufnimmt und mit der Wasserversorgung verbindet. Leider zeigte sich, dass die Strahlqualität derselben Düsen, nun montiert im Düsenblock, deutlich abweicht vom Strahlbild, das direkt am Wasseranschluss erzeugt wird. Die Vorlaufstrecke vor der Düse spielt also eine mitentscheidende Rolle für das Düsenstrahlbild. Entsprechend wurde der Düsenblock in drei Iterationsschritten weiter entwickelt und die Düsen daran vergleichend getestet. In diesem Zusammenhang wurde auch der Durchfluss durch die Düsen bei unterschiedlichen Drücken ermittelt und das Ergebnis in die Auswahl einer geeigneten Düse mit einbezogen.

3.8. Treffergenauigkeit im Teststandversuch

Zur Simulation einer Bewegung über den Acker wurde ein Laufband angefertigt, welches mit dem Bild einer Pflanzenreihe bedruckt ist. Das Laufband ist so unter der Reiheneinheit angeordnet, dass die Kamera einen Abschnitt der Pflanzenreihe erfasst und dass die Wasserdüsen ebenfalls auf das Laufband treffen. Setzt man das Laufband in Bewegung, erfasst die Kamera ein Bild und eine Bewegung, welche einer Überfahrt über einen Acker nahekommt.

Mit dem so aufgebauten Teststand wurde das Zusammenspiel zwischen Hard- und Software kalibriert, sodass die Maschine auch punktgenau trifft, worauf sie zielt. Es wurden kleine rote Punkte auf das Laufband aufgebracht und die Software so eingestellt, dass sie auf die roten Punkte anstatt auf Unkraut zielt. Durch Veränderung der Softwareparameter wurden nun Abweichungen zwischen den Zielpunkten und den realen Auftreffpunkten des Wassers auf dem Laufband minimiert. Zur genaueren Erfassung der Punkte, an denen das Wasser auf das Laufband auftrifft, wurde der Prozess in Zeitlupe aufgenommen und anschließend ausgewertet.

In Bewegungsrichtung des Laufbands überlagert sich der Parameter zur Positionskalibrierung mit dem Parameter der zeitlichen Verzögerung (im Wesentlichen die Schaltzeit des Ventils plus die Zeit, die das Wasser vom Ventil bis zum Auftreffen auf dem Zielpunkt benötigt). Daher wurde ergänzend diese Verzögerung bestimmt, indem zeitlich hochaufgelöste Videos vom Auslösen der Ventile aufgenommen und ausgewertet wurden. So ließ sich eine wiederholbare Treffergenauigkeit von unter 5 mm Abweichung am Teststand erreichen.

3.9. Konstruktion und Integration des Prototyps

Die Heißwassererzeugung konnte prinzipiell so aus dem Proof of Concept übernommen werden. Allerdings wurde die Regelung der Heizung von einer einfachen Thermostatschaltung umgestellt auf eine programmierbare Regelung, wodurch die Einhaltung eines engeren Temperaturbereichs von 93-100 °C möglich wurde. Weiterhin wurden stärkere Pumpen in den Wasserkreislauf integriert, um eine Ausbringung mit bis zu 9 bar zu ermöglichen.

Die Komponenten zur Heißwasserbereitstellung und Applikation wurden auf einen Grundrahmen montiert und an einen Schlepper angebaut. Wie erwähnt wurde nur eine Reiheneinheit aufgebaut, da das

Abbildung 4: Die Reiheneinheit am Teststand

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

wesentliche Ziel dieser Versuchsmaschine war, das Gesamtsystem aus Erkennung und Heißwasserapplikation zu erproben und dabei qualitativ möglichst praxistaugliche Arbeitsergebnisse zu erreichen. Ziel dieses Funktionsmusters war noch nicht, die angestrebte Arbeitsgeschwindigkeit oder Arbeitsbreite zu demonstrieren.

Herausforderungen ergaben sich v. a. durch das Auftreten unerwarteter Wechselwirkungen wie die Funkstörung der Mikroelektronik zur Ansteuerung der Ventile durch das Zünden der Wasserheizung oder der Eintrag von Metallpartikeln in den Wasserkreislauf durch eine der verwendeten Pumpen. Wenngleich die Analyse und Lokalisation solcher Störeffekte einige Zeit in Anspruch genommen hat, konnten sie anschließend durch geeignete Maßnahmen wie dem Abschirmen der Signalleitungen zwischen Rechner und Steuerelektronik und dem Einbau feinerer Partikelfilter in das Fluidsystem behoben werden.

Ein erwartetes Problem bestand im Auftreten von Schwingungen bzw. Seitwärtsbewegungen durch das Aufschaukeln der mitgeführten Wassermenge in den Tanks. Durch diese Schaukelbewegung wird ein präzises Treffen des Beikrauts erheblich erschwert. Wenn sie nicht unterbunden wird, ist die Bewegung so stark, dass sie selbst den Schlepper sichtbar hin und her bewegt.

Ein zur Schwingungsminimierung vorgesehenes Scheibensech erwies sich als zu klein, es wurde im lockeren Ackerboden einfach mitbewegt. Ein größeres Scheibensech konnte die Translationsbewegung quer zur Fahrtrichtung zwar eindämmen, hier ergab sich aber eine Rotationsbewegung um den Eintauchpunkt des Scheibensechs herum. Durch das Anbringen von Stahlrädern, die das Gewicht der Maschine im Feldeinsatz tragen, konnte die Bewegung letztlich wirkungsvoll minimiert werden.

3.10. Felderprobungen I

Nach einem ersten Feldtest im April 2022, bei dem die Software aufgrund eines Fehlers kein valides Geschwindigkeitssignal erzeugen konnte, wurde das Gesamtsystem Anfang Mai 2022 erstmals auf einer Ackerfläche erprobt. Die Zielgenauigkeit des Gesamtsystems bei diesem Test war schon relativ gut. Allerdings starb behandeltes Unkraut nicht ab, obwohl das Wasser durchgängig mit mindestens 93 °C appliziert wurde.

Es ließ sich beobachten, dass das ausgebrachte Wasser bei höherem Wasserdruck von der Unkrautstelle größtenteils weg spritzte und dadurch vermutlich wenig Hitzeeinwirkung am Zielort entfaltete. Bei niedrigerem Druck dagegen wirkte es kaum in den Boden ein und konnte entsprechend ebenso keine ausreichende Wirkung entfalten. Daraus wurde gefolgert, dass die Wasserdosis erhöht werden muss, ohne den Druck noch weiter anzuheben. Dies ist möglich entweder durch den Einsatz von mehr Düsen pro Ventil oder durch Düsen größeren Durchmessers.

Beide Lösungsideen wurden umgesetzt und in einem weiteren Feldtest Ende Mai erprobt. Die Variante mit mehreren Düsen pro Ventil zeigte leider eine deutlich schlechtere Treffgenauigkeit. Offenbar war hier durch das Verteilen der durch den Ventilsitzdurchmesser begrenzten Wassermenge auf viele Auslässe die Austrittsgeschwindigkeit so gering, dass das Wasser nicht mehr so zielgerichtet appliziert wurde. Die Variante mit Düsen größeren Durchmessers zeigte eine bessere Strahlqualität. Allerdings waren die Strahlen in Folge der Verwendung angeschliffener Kanülen nicht parallel, weshalb die Zielgenauigkeit nicht zufriedenstellend war. Dennoch ließ sich beobachten, dass die Dosis nun ausreichend war, um Unkraut erfolgreich abzutöten.

Es wurden stumpfe Kanülen größeren Durchmessers beschafft, mit denen Anfang Juni ein weiterer Feldtest durchgeführt wurde. Mit diesen Düsen ließ sich nun endlich eine hinreichend präzise und ausreichend dosierte Ausbringung umsetzen. Die Trefferquote auf Unkrautpflanzen schien hier bereits zufriedenstellend, allerdings zeigte sich, dass noch deutlich zu viele Möhrenpflanzen geschädigt wurden. Durch die Beobachtungen während des Tests konnte ausgeschlossen werden, dass dies wesentlich durch Verlaufen, Verspritzen oder anderes unkontrolliertes Verteilen des heißen Wassers nach der Ausbringung

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

geschieht. Eine Analyse und darauf folgende Anpassung der Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Software zeigte, dass sich durch eine stärkere Kopplung der Erkennungsergebnisse der Segmentierung (=Erkennung von Blattmasse) mit denen der Wurzelpunkterkennung und einer Anpassung der Postprocessing-Parameter ein versehentliches Zielen auf Möhrenpflanzen deutlich reduzieren lässt.

Am 11.06.2022 wurde mit entsprechend verbesserter Software und angepassten Parametern auf zwei unterschiedlichen Flächen ein weiterer Test durchgeführt. Bereits während der Tests ließ sich beobachten, dass deutlich weniger Möhrenpflanzen versehentlich getroffen wurden als in den vorhergehenden Tests. Diese Beobachtung machte erstmals auch ein konkretes Ermitteln des Regulierungserfolges und der Kulturpflanzen-Verlustquote durch Auszählen definierter Feldabschnitte sinnvoll. Die erzielten Regulierungsquoten sind im Kapitel 4. Ergebnisse dargestellt.

Abbildung 6: Das Funktionsmuster im Feldtest

Abbildung 5: Getroffenes Beikraut im Möhrenbestand

3.11. Entwicklung und Bau der Demonstrationsmaschine

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Prototypen-Feldtests wurde die Demonstrationsmaschine KelvinR370 entwickelt. Die Umsetzung als vierreihige Maschine erforderte v. a. die bereits beschriebenen umfangreichen Weiterentwicklungen der Steuerungssoftware sowie die Verwendung eines noch leistungsfähigeren Rechners. Um die vier Reiheneinheiten zu versorgen, wurden die Pumpen wie auch der Stromerzeuger gegen leistungsfähigere Komponenten ausgetauscht, darüber hinaus wurden die mitgeführten Mengen an Wasser und Gas von 600 l auf 800 l bzw. von 11 kg auf 66 kg erweitert.

Neben diesen rein quantitativen Änderungen wurden aber auch einige wichtige qualitative Verbesserungen umgesetzt:

Die Kamera wurde höher über dem Boden platziert sowie durch einen Spritzschutz vom Bereich der Heißwasserapplikation getrennt. Darüber hinaus wird nun der Bereich, den die Kamera erfasst, durch einen Blendschutz von einfallendem Sonnenlicht abgeschirmt.

Die Technik der Heißwasserapplikation entspricht funktional dem des Prototyps, bei der Kaltwasserapplikation wurden allerdings nur noch 16 statt 40 einzeln steuerbare Düsen verwendet, da die Kaltwasserausbringung nicht die gleiche hohe Präzision erfordert wie die Heißwasserapplikation.

Im Prototyp hatte sich korrodierender Abrieb aus den Pumpen in den Ventilen abgelagert und hier zu Undichtigkeiten geführt. Dieses Problem wurde durch die Wahl durchgängig nicht korrodierender Materialien im Wasserkreislauf eliminiert.

Die Stahlräder zur Schwingungsminimierung wurden höhenverstellbar aufgehängt, wodurch eine exakte Führung der Applikationsdüsen im Abstand von 10 cm über dem Boden möglich ist. Dadurch wird die Heißwasserausbringung nochmals präziser. Gleichzeitig verbessert eine exakte Höhenführung die Effektivität von Blend- und Spritzschutz.

Abbildung 7: Die Demonstrationsmaschine KelvinR370 im Feldversuch

3.12. Felderprobungen II

Im Zeitraum vom 15.05. bis 18.07.2023 wurde die Maschine an 28 Tagen über einer Fläche von insgesamt 35 ha ausgiebig erprobt. Fokus dieser Versuche war nun weniger die weitere Steigerung des Jäteerfolgs, sondern die Erprobung der Technologie über einen längeren Einsatzzeitraum und die Demonstration ihres praktischen Nutzens. Ebenso wurde in diesen Versuchen der zuvor abgeschätzte Verbrauch von Wasser und Erhitzungsenergie überprüft und validiert.

Zu Beginn der Versuche lag die Erfolgsquote der Unkrautregulierung allerdings deutlich unter den in 2022 erzielten Ergebnissen, weshalb diese ersten Versuche nicht sinnvoll quantitativ ausgewertet werden konnten. Eine Fehleranalyse führte zu einem Bug in dem Prozess, welcher die Wasserventile ansteuert. Nach seiner Behebung und erneuten Versuchen wurde ein weiterer Fehler in der Klassifikation erkennbar. Hier passte das Preprocessing im Training nicht 1:1 zum eingesetzten Preprocessing auf dem Feld, wodurch das Erkennungsergebnis deutlich unter dem Vorjahresniveau lag.

Beide Fehler führten wie beschrieben nicht zu einer unmittelbaren Nicht- oder Fehlfunktion des Gesamtsystems, wodurch sie erst in der laufenden Felderprobung entdeckt und nach zeitaufwendiger Lokalisation behoben werden konnten.

Der großflächige und länger andauernde Einsatz der Demonstrationsmaschine zeigte zudem Schwachstellen in der Maschinenhardware auf, so kam es im Laufe der Feldversuche zu Ausfällen von Spannungswandlern, des Stromgenerators und der Wasserheizung wie auch zu geplatzten Schläuchen des Leitungssystems. Dazu vielen Ventile infolge eines Wassereintritts in die Magnetspulen aus, sodass diese getauscht werden mussten. Diese Ausfälle konnten jeder für sich zwar zeitnah behoben werden, kosteten aber wertvolle Tage der Versuchssaison.

Zusätzlich zu den unvorhergesehenen Totalausfällen einzelner Komponenten wurden einzelne Ventile mit der Zeit undicht. Dieses Phänomen wurde mit zunehmender Einsatzdauer häufiger und stärker: Nach ca. 50 Einsatzstunden begannen einige Ventile zu tropfen. Mit der Zeit wurden mehr und mehr Ventile undicht, außerdem wurde das Tropfen der Ventile immer stärker. Zum Ende der Erprobungen waren über 10 % der Ventile so undicht, dass sie dauerhaft verschlossen werden mussten.

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

Gleichzeitig trat ein „festbacken“ der Ventile auf: Nach längerer Einsatzdauer war zu beobachten, dass Heißwasserventile auf einen kurzen Einschaltimpuls, wie er zur Abgabe der benötigten Wassermenge gesendet wird, oft gar nicht oder verzögert reagierten. Nach Durchschalten aller Ventile mit jeweils längeren Einschaltzeiten reagierten die Ventile wieder direkt auf kurze Einschaltimpulse.

Am 19.06. und am 30.06.2023 konnten trotz dieser Widrigkeiten endlich quantitative Daten zum Jäteerfolg erhoben werden, diese sind im Abschnitt Ergebnisse dargestellt.

3.13. Weiterentwicklung der Demonstrationsmaschine

Als Erster Schritt der Weiterentwicklung wurden die aufgetretenen Ausfälle und Verschleißerscheinungen der Komponenten zusammengetragen und analysiert, aber auch die bereits zuverlässig funktionierenden Lösungen erfasst. Auf dieser Basis wurden Lösungsansätze für die aufgetretenen Fehler erarbeitet. In vielen Fällen wie z.B. der ausgefallenen Heizung ließ sich durch den Einsatz höherwertiger Komponenten das voraussichtliche Fehlerpotenzial deutlich reduzieren. Andere Fehlerquellen, wie der Feuchtigkeitseintritt in die Magentspulen, können durch konstruktive Anpassungen vermieden werden.

Dass eine größere Zahl von Ventilen schon nach vergleichsweise kurzer Nutzungszeit undicht wurde, erforderte dagegen eine vertiefte Analyse, v. a. da zunächst die Ursache der Undichtigkeiten völlig unklar war. Die anfängliche Annahme, dass die Ventile in Folge von Ablagerungen von korrodierenden Partikeln oder Kalk undicht werden, konnte schon zum Ende der Felderprobungen 2023 widerlegt werden: Bei stark undichten Ventilen wurde beobachtet, dass die Undichtigkeit nicht durch eine Ablagerung von Material am Ventilsitz, sondern durch lokales Abtragen des Aluminium-Dichtkegels entsteht.

Nach eingehender Recherche scheint es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Abtragen von Material durch (theoretisch mögliche) Kontaktkorrosion erzeugt wird.

Letztlich wird hier ein Material zerstörendes Auftreten von Kavitation vermutet. Kavitation bezeichnet die Bildung und anschließende Implosion dampfgefüllter Hohlräume in einer Flüssigkeit. Die dabei auftretenden Druckspitzen können Material lokal zerstören und innerhalb relativ kurzer Zeit regelrecht zerfressen. Da bei der Heißwasserapplikation nahezu kochendes Wasser mit hoher Geschwindigkeit (und damit lokal geringem statischem Druck) durch die Ventile geleitet wird, ist ein Auftreten von Kavitation sehr gut möglich. Zudem entspricht das beobachtete Schadensbild und die Geschwindigkeit des Auftretens den recherchierten Auswirkungen von Kavitation.

Aber wie lässt sich dieser Effekt vermeiden, damit die Ventile dicht bleiben?

Grundsätzlich gibt es drei Stellschrauben: 1. das Material des Ventilsitzes, 2. die Wassertemperatur und 3. die Wassergeschwindigkeit:

1. Material des Ventilsitzes

Der Ventilsitz ist bislang Teil eines gefrästen Aluminiumblocks und damit vergleichsweise weich. Eine Umstellung auf Edelstahl (und eine Austauschbarkeit einzelner Ventilsitze) wird sicherlich die Lebensdauer des Gesamtsystems erhöhen. Vermeiden wird das die Kavitation aber nicht.

2. Wassertemperatur

Ein Absenken der Wassertemperatur kann das Auftreten von Kavitation vermeiden – gleichzeitig ist es gerade die thermische Energie des Wassers, die wir nutzen, um das Beikraut abzutöten. Zur effektiven Beikrautregulierung sollte die Wassertemperatur daher so nah wie möglich am Siedepunkt sein. Entsprechend kann die Temperatur also nur geringfügig abgesenkt werden. Ob dadurch Kavitation vermieden wird, ist unsicher.

3. Wassergeschwindigkeit

Verwirbelungen infolge hoher Geschwindigkeiten erzeugen lokale Unterschiede des statischen Drucks des Fluids. Ist die Flüssigkeit ohnehin nah am Siedepunkt, kann es in Bereichen geringen Drucks zum

Entstehen von Dampfblasen kommen, die in Bereichen höheren statischen Drucks wieder implodieren – eben Kavitation. Durch die Wahl größerer Querschnitte vor und im Ventil kann an diesem kritischen Punkt die Strömungsgeschwindigkeit effektiv verringert werden. Dadurch sollten auch die beschriebenen Druckunterschiede und damit die Wahrscheinlichkeit entstehender Kavitation deutlich gesenkt werden.

Ventile größeren Querschnitts besitzen eine entsprechend stärkere Magnetspule, um den vergrößerten Durchlass gegen den Wasserdruck öffnen zu können. Eine derart stärkere Spule wird vermutlich auch den beobachteten Effekt des „Festbackens“ der Ventile reduzieren.

Im Ergebnis wird eine Kombination der Lösungsmöglichkeiten voraussichtlich das zuverlässigste Ergebnis bringen, d.h. der Einsatz von Ventilen größeren Querschnitts, mit einem Ventilsitz aus Edelstahl, bei leicht verringerter Wassertemperatur. Zur Lösung des Kavitationsproblems wurden neben der eigenen Entwicklungsarbeit mehrere Ventilhersteller und Entwickler angefragt. Eine genaue Aussage, Kriterien oder eine Berechnung zum Auftreten von Kavitation konnten diese allerdings nicht liefern. Daher soll die Haltbarkeit und die Schaltzuverlässigkeit der so angepassten Ventile in der Fortführung des Projektes durch Versuche validiert werden.

4. Ergebnisse

4.1. Felderprobungen I

In insgesamt sechs Felderprobungen wurde untersucht, wie der Prototyp unter Praxisbedingungen funktioniert. In den Zeitabschnitten zwischen den Felderprobungen wurden laufend Verbesserungen, Veränderungen und Ergänzungen an der Maschine umgesetzt. In den letzten zwei Felderprobungen am 11.06.2022 und am 17./18.06.2022 wurde die Heißwasser-Methode quantitativ auf ihre Gesamterfolgsquote hin überprüft, d.h. der Quote aus erfolgreich abgetöteten oder nachhaltig geschädigten Beikrautpflanzen unter Berücksichtigung der Quote an mitgeschädigten Möhrenpflanzen. Dazu wurden je Testdurchlauf zwei Abschnitte der behandelten Pflanzenreihe mit jeweils 5 m Länge abgesteckt und die in diesen Abschnitten liegenden Pflanzen ausgezählt.

Tabelle 1: Ergebnisse der Feldtests am 11.06.2022

		Unkraut			Möhren		
		abgetötet	beschädigt	unversehrt	abgetötet	geschädigt	unversehrt
Fläche 1	Abschnitt A	18	13	51	5	0	497
		22%	16%	62%	1%	0%	99%
	Abschnitt B	14	2	35	1	2	353%
		27%	4%	69%	0.3%	0.6%	99%
	Gesamt	32	15	86	6	2	850
		24%	11%	65%	0.7%	0.2%	99%
Fläche 2	Abschnitt A	73	5	35	12	3	588
		65%	4%	31%	2%	0.5%	97,5%
	Abschnitt B	47	5	32	7	1	455
		56%	6%	38%	1.5%	0.2%	98.3%
	Gesamt	120	10	67	19	4	1043
		61%	5%	34%	1.8%	0.4%	97.8%

Auszählung von 2x 5m-Abschnitten je Fläche

Fläche 1: Möhren mit 3-4 Laubblättern, Unkraut schon sehr groß / zu groß für Heißwasserapplikation.

Fläche 2: Möhren im Keimblattstudium, Unkraut klein und viel. Etwas früh, aber gute Bedingungen.

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

Mit einem Regulierungserfolg von über 60 % und Kulturpflanzenverlusten von unter 3 % hat die Maschine auf Fläche 2 am 11.06.2022 erstmalig praxistaugliche Ergebnisse erzielt!

Der geringere Regulierungserfolg auf Fläche 1 ist damit zu erklären, dass die hier vorhandenen Beikräuter für eine erfolgreiche Heißwasserapplikation schon zu groß waren, hier wurde der optimale Einsatzzeitpunkt für die HW-BR verpasst. Bemerkenswert ist aber, dass auch hier die Kulturpflanzen-Verlustquote auf einem sehr geringen Niveau liegt.

In einem weiteren Test in zwei anderen, unterschiedlichen Möhrensätzen am 17. und 18. 06.2022 konnten diese sehr guten Ergebnisse reproduziert und damit validiert werden. Eine weitere Einordnung der Ergebnisse findet sich im folgenden Abschnitt Diskussion.

Tabelle 2: Ergebnisse der Feldtests am 17./18.06.2022

		Unkraut			Möhren		
		abgetötet	geschädigt	unversehrt	abgetötet	geschädigt	unversehrt
Satz A	Abschnitt A	158	5	97	11	4	362
	Abschnitt B	76	6	116	5	10	445
	Abschnitt C	95	5	67	10	6	299
	Gesamt	329	16	280	26	20	1106
		52,6%	2,6%	44,8%	2,3%	1,7%	96,0%
Satz B	Abschnitt A	39	9	22	10	4	410
	Abschnitt B	19	1	12	20	2	476
	Abschnitt C	57	7	17	11	3	425
	Gesamt	115	17	51	41	9	1311
		62,8%	9,3%	27,9%	3,0%	0,7%	96,3%

Satz A: Möhren im späten Keimblattstadium

Satz B: Möhren im frühen Keimblattstadium, beide Sätze relativ ungleichmäßig aufgelaufen

Beobachtungen:

- spritzender heißer Schlamm bedingt einen Großteil der Möhrenverluste
- Erkennungsfehler v.a. bei Möhren, die gerade erst keimen
- einige Beikräuter wurden anvisiert, aber knapp verfehlt

In Hinblick auf eine weitere Maschinenentwicklung wurde der Wasserverbrauch pro Beikrautpflanze bzw. pro Hektar ermittelt. Mit den erfolgreich im Feld getesteten Einstellungen ergibt sich ein Bedarf von 2-3 ml je Pflanze, was bei einer mittleren bis starken Unkrautdichte einem Heißwasserverbrauch von 500-750 l/ha entspricht.

4.2. Felderprobungen II

In den ersten Feldversuchen der Saison 2023 zeigten sich verschiedene Softwarefehler, die eine quantitative Auswertung nicht sinnvoll machten. Die beschriebenen Ausfälle der Maschinenkomponenten (vgl 3.12) kosteten weitere wertvolle Tage der Felderprobungssaison. Am 19.06.2023 und am 30.06.2023 konnten endlich quantitative Daten gesammelt werden. Dazu wurden auf den Erprobungsflächen je 3x3 m abgesteckt (d.h. vier Reihen à 3 m Länge) und die vorhandenen Pflanzen im Arbeitsbereich der Maschine gezählt. Im Gegensatz zu den Versuchen in 2022 wurde hier zeitgleich zur Heißwasserapplikation auch immer kaltes Wasser auf die Möhren ausgebracht.

Tabelle 3: Ergebnisse der Feldtests am 19.06. und 30.06.2023

Datum	Unkraut			Möhren			
	gesamt	beschossen	abgetötet	% abgetötet	gesamt	beschossen	% beschossen
19.6.23	94	60	47	50,0 %	320	2	0,6 %
19.6.23	64	47	40	62,5 %	254	1	0,4 %
30.6.23	67	41	32	47,8 %	1276	7	0,5 %
Beobachtungen: 19.06.2023 5 % Beikraut beschossen, aber nicht getroffen 30 % Beikraut nicht beschossen, da zu dicht an Möhren 15 % Beikraut vermutlich nicht oder nicht sicher erkannt 30.06.2023 - harter, verkrusteter Boden - zum Teil getroffen, aber keine ausreichende Wirkung 15 % Beikraut beschossen, aber nicht getroffen 15 % Beikraut getroffen, aber keine ausreichende Wirkung 5 % Beikraut nicht beschossen, da zu dicht an Möhren 15 % Beikraut vermutlich nicht oder nicht sicher erkannt							

Die Zählung zeigt eine Beikraut-Regulierungsquote, die mit den Ergebnissen aus 2022 vergleichbar ist. wenngleich sie etwas darunter liegt. Auffallend ist die deutlich geringere Möhren-Verlustquote von rd. 0,5 %. Offenbar zeigt die zusätzliche Kaltwasserausbringung Wirkung! Zudem wurden nun auch grob quantitativ erfasst, warum Beikraut nicht beschossen bzw. nicht erfolgreich abgetötet wurde.

Im Rahmen der großflächigen Versuche wurde der Wasser- und Heizenergiebedarf mit erfasst. Mit einem Verbrauch von rund 500 l/ha Wasser und rd. 4 kg Propangas deckt sich dieser Bedarf relativ gut mit den vorab erstellten Abschätzungen.

5. Diskussion

5.1. Überblick

Wichtigstes Ergebnis des ersten Projektjahres war der in den Felderprobungen am 11.06.2022 erreichte und in den Versuchen am 17. und 18. 06.2022 bestätigte Beikraut-Regulierungserfolg von über 50 % bei einer durchgängig geringen Verlustquote von 2-4 %. Damit wurden die seitens der Landwirte formulierten und für die hier dargestellte Entwicklung übernommenen Ziele eines über 50-prozentigen Regulierungserfolgs bei geringen Kulturpflanzenverlusten erreicht bzw. überschritten! Dabei ist der zweite Aspekt, die geringe Verlustquote an Kulturpflanzen, der eigentlich noch wichtigere Erfolg. Die geringen Kulturpflanzenverluste sind der entscheidende Punkt, der die Ergebnisse nutzbringend für die Praxis macht: In einer ersten Phase wird die Maschine ergänzend zum manuellen Jäten eingesetzt werden. Bereits eine unvollständige Beikrautregulierung kann die manuellen Jätezeiten senken und damit Kosten reduzieren, solange die Verluste an Kulturpflanzen gering bleiben. Mit einer hinreichend geringen Verlustquote besteht auch die Möglichkeit, die Maschine mehrfach in kurzen Zeitabständen einzusetzen, wodurch ein noch höherer Gesamtregulierungserfolg erzielt werden kann.

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

Im zweiten Projektjahr wurde die Technologie der HW-BR in einer vierreihigen Demonstrationsmaschine umgesetzt. Trotz einiger Optimierungen in der Steuerungssoftware konnte die Beikraut-Regulierungsquote zwar vorerst nicht weiter gesteigert werden – die Kulturpflanzen-Verlustquote wurde durch den zusätzlichen Einsatz von Kaltwasser aber nochmals deutlich gesenkt.

Wichtigstes Arbeitsergebnis dieses Projektabschnittes war aber die großflächige Erprobung der Demonstrationsmaschine auf 35 ha. Dieser erste länger andauernde Einsatz der Maschine über insgesamt 150 h ging nicht spurlos an der Maschine vorüber – es kam zu zahlreichen Defekten und Abnutzungserscheinungen. Aber gerade durch die Vielzahl an Komponentenausfällen und den mit der Zeit sehr deutlich werdenden Verschleißerscheinungen an den Heißwasserventilen konnten wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung gesammelt werden.

Nach Abschluss der zweiten Felderprobungen bis Projektende flossen diese Erkenntnisse in die Weiterentwicklung der Demonstrationsmaschine ein, sodass wir nun über eine solide Ausgangsbasis verfügen, um die Entwicklung der HW-BR nach Projektende fortzuführen.

5.2. Erkennung

Trainingsdaten

Die über die zwei Erprobungszeiträume gesammelte und für das maschinelle Lernen aufbereitete Menge an Trainingsdaten repräsentiert einen überwiegenden Teil der zu erwartenden Feldsituationen und bietet damit eine solide Basis für eine zuverlässige Erkennung – die sehr guten Ergebnisse in den Feldtests bestätigen dies.

Blattmasse und Wurzelpunkte

Die Erkennung ist mittlerweile auch unter Feldbedingungen so gut, dass fast alle Pflanzen richtig erkannt werden. Insbesondere die Quote an geschädigten Möhrenpflanzen von nur noch 0,5 % zeigt, dass die Erkennung kaum noch gravierende Fehler macht.

Diese Tatsache kann als großer Erfolg des Projektes gewertet werden, da deutlich gezeigt werden konnte, dass wir auch unter wechselnden Feldbedingungen, die an den verschiedenen Standorten der Testreihen 2022 und 2023 vorherrschten, praktikable und zuverlässige Erkennungsraten erzielen.

Die geschätzte Genauigkeit der Wurzelpunkterkennung von 3,6 mm ist hinreichend präzise, um Beikrautpflanzen auch an ihrem empfindlichsten Punkt zu treffen.

Echtzeitklassifikation

Im Jahr 2022 hat die Erkennung die Bilder einer Pflanzenreihe klassifiziert. Hier konnten wir eine Verarbeitungszeit von 100 Millisekunden für jedes Einzelbild erreichen. In 2023 haben wir erreicht, diese Geschwindigkeit auch für eine Klassifikation von vier Pflanzenreihen gleichzeitig zu realisieren. Das Klassifikationssystem verarbeitet also die vierfache Datenmenge in der gleichen Zeit. Dazu wurden Methoden der parallelen Datenverarbeitung implementiert und die eigens für das Projekt angeschaffte und in der Maschine installierte Computerhardware voll ausgelastet.

5.3. Beikrautregulierung

Steuerungssoftware

Der erreichte Entwicklungsstand der Steuerungssoftware leistet einen entscheidenden Beitrag zur sehr guten Gesamtperformance des Gesamtsystems in den Feldversuchen. Die Software ermittelt mit hoher Präzision die Bewegungsgeschwindigkeit der Maschine, kombiniert diese Information mit den Ergebnissen der Erkennung, berechnet die genauen Pflanzenpositionen und steuert auf dieser Basis die Heißwasserventile.

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

Mittlerweile ist die Software auch mit einer verständlichen Bedienoberfläche ausgestattet, die es auch Nicht-Entwicklern ermöglicht, die Maschine einzusetzen.

Heißwasserbereitstellung

Der aktuelle Versuchsträger erzeugt Heißwasser in einem Temperaturbereich von 93-100 °C. Damit liegt die Temperaturschwankung zwar leicht über dem angestrebten Wert von 98 +/-2 °C, die Temperatur ist aber jederzeit ausreichend, um Beikräuter sicher abzutöten.

Die Heißwasserbereitstellung durch die Grundmaschine kann also prinzipiell so beibehalten werden. Allerdings hat die längere Erprobung in 2023 gezeigt, dass einige Komponenten nicht für einen Dauereinsatz geeignet sind. Diese Komponenten wurden in der abschließenden Entwicklungsphase ersetzt.

Wasserapplikation

Die im Projekt entwickelte Applikationstechnik ist grundsätzlich in der Lage, Wasser mit einer Genauigkeit von +/-5 mm während der Fahrt auszubringen, wie in den Versuchen zur Treffergenauigkeit am Laufband gezeigt wurde.

Die bislang eingesetzten Ventile werden mit der Zeit allerdings durch Kavitationseffekte am Ventilsitz undicht und mussten daher teilweise verschlossen werden. Rückblickend sind vermutlich auch die in 2022 aufgetretenen Undichtigkeiten auf Kavitation zurückzuführen. Gleichzeitig kommt es mit längerem Einsatz teilweise zu Nicht- oder verzögertem Auslösen der Ventile, da die Ventildichtung an Ventilsitz anhaften kann, wenn ein Ventil etwas länger nicht geschaltet wird. Diese Effekte reduzieren die Anzahl der behandelten Pflanzen sowie die Präzision der Ausbringung und somit die Effektivität der Heißwasseranwendung spürbar. Als Folge der dargestellten umfangreichen Fehleranalyse wurden in der abschließenden Entwicklungsphase Ventile ausgewählt, die beide Effekte voraussichtlich eliminieren – eine praktische Überprüfung steht allerdings noch aus.

5.4. Effektivität des Gesamtsystems

Die in den letzten Felderprobungen 2022 erreichte und 2023 bestätigte Beikraut-Regulierungsquote liegt mit rd. 50 % abgetötetem Beikraut bei nur 0,5 % Verlusten an den Möhrenpflanzen (in 2023) klar auf landwirtschaftlich nutzbringendem Niveau. Das kann als der größte Erfolg dieses Projekt betrachtet werden.

Nicht zuletzt aus wirtschaftlicher Perspektive bleibt aber die Frage relevant, inwieweit sich die Beikraut-Regulierungsquote weiter steigern lässt, immerhin lassen rund 50 % noch deutlich Luft nach oben. Und aus technischer Sicht stellt sich die Frage, warum die Maschine einen nicht unerheblichen Anteil des Beikrauts nicht beschießt bzw. in einigen Fällen erkennbar auf Beikräuter zielt, sie aber um einige Millimeter verfehlt.

Gegenüber dem Stand von 2022 wurden einige Optimierungen an Erkennung und Steuerungssoftware umgesetzt. Daher wurde 2023 ein zumindest graduell verbessertes Ergebnis erwartet. Zum Zeitpunkt der quantitativen Datenerhebung war allerdings die beschriebene Beeinträchtigung der Heißwasser-Aktorik durch tropfende und „festbackende“ Ventile schon erkennbar und überlagerte so das Ergebnis. Entsprechend schwierig ist eine differenzierte Aussage darüber, wie die unterschiedlichen Einflussfaktoren zu gewichten sind, die dazu führen, dass Beikraut nicht beschossen oder nicht getroffen wird.

Eine nachträgliche Analyse der Bildverarbeitungsprozesse legt den Schluss nahe, dass es der Einfluss von Erkennungsfehlern eher gering ist. Die Wurzelpunkterkennung ist zumindest bei kleinen Beikrautpflanzen relativ exakt. Auch kann ein größerer Fehler infolge einer ungenauen Geschwindigkeitsberechnung durch die erfolgte Evaluation weitgehend ausgeschlossen werden. Durch die in 2023 erfolgte Synchronisation der Steuerungselektronik mit dem zentralen Rechner ist ein verzögertes Schalten infolge einer

Förderinitiative Pestizide (DBU): Abschlussbericht

möglicherweise verzögerten Datenübertragung an die Elektronik eliminiert.

Aus der Analyse von Zeitlupen-Videoaufzeichnungen war bekannt, dass die Verzögerungszeit der Ventile $\pm 1,5$ ms beträgt, was bei einer Fahrgeschwindigkeit von 1 km/h einer Ungenauigkeit von $\pm 0,4$ mm entspricht. Diese Analyse wurde allerdings vor der Langzeiterprobung 2023 durchgeführt. Eine Wiederholung dieser Tests am Ende der Erprobung 2023 zeigte einen erheblichen Anteil der Ventile, die bei einem Einschaltimpuls von 35 ms, wie er für die Wasserausbringung verwendet wird, überhaupt nicht öffneten. Dazu waren zu diesem Zeitpunkt ca. 10 % der Düsen verschlossen, da die Ventile so undicht waren, dass sonst ununterbrochen Wasser durch sie gelaufen wäre.

Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass mit verbesserten Ventilen, wie sie in der abschließenden Entwicklungsphase ausgewählt worden sind, ein erkennbar besseres Ergebnis erreicht werden kann.

Die in 2023 eingesetzte zusätzliche Kaltwasserapplikation reduziert den bereits geringen Anteil an Kulturpflanzenverlusten nochmals effektiv. Positiv wirkt sich hier natürlich auch die optimierte Erkennung sowie ein verbessertes time series filtering aus.

5.5. Fortführung nach Projektende

Die in der abschließenden Entwicklungsphase weiter entwickelte Demonstrationsmaschine soll einer weiteren Felderprobung unterzogen werden, um zu klären, wie stark sich mit verbesserten Ventilen die Beikraut-Regulierungsquote steigern lässt und ob sich damit ggf. auch eine höhere Fahrgeschwindigkeit realisieren lässt – diese ist nämlich vorrangig durch die Schaltzeiten bzw. leichte Schaltungengenauigkeit der Ventile limitiert. Vorab sind die neu eingesetzten Komponenten der Heißwasserbereitstellung zu erproben, um Ausfälle während der Felderprobungen zu vermeiden. Insbesondere sollen die neuen Ventile vor dem Feldeinsatz einer ausgiebigen Langzeiterprobung mit Heißwasser unterzogen werden, um zu ermitteln, ob die in 2023 Effekte des Undichtwerdens (Kavitation) sowie des teilweise verzögerten Schaltens („festbacken“) durch den Einsatz dieser Ventile effektiv vermieden werden können.

Verlaufen diese Erprobungen erfolgreich, kann die Maschine schon bald praktisch eingesetzt werden. Gleichzeitig soll mit dem Aufbau von Bilddatenbanken für weitere Kulturen wie Zwiebeln und Rote Beete begonnen werden, sodass die Maschine breiter eingesetzt werden kann.

6. Öffentlichkeitsarbeit

Am 06.07.2023 wurde der KelvinR370 im Rahmen des Zwiebelfachtags auf dem Kooperationsbetrieb einer Gruppe von ca. 60 Landwirten vorgestellt und einer Teilgruppe von ca. 20 Personen praktisch vorgeführt. Die Maschinenentwicklung stieß auf rege Nachfrage – neben dem Kooperationsbetrieb äußerten zwei weitere Betriebe konkretes Interesse, die Maschine im kommenden Jahr bei sich einzusetzen. Entsprechende Vorführungen auf den Betrieben mit ggf. direkt anschließendem Einsatz sind für 2024 geplant.

Abbildung 8: Feldvorführung am 06.07.2023

7. Fazit

Mit diesem Projekt haben wir unser wichtigstes Ziel erreichen können: Der KelvinR370 erzielt einen Beikraut-Regulierungserfolg von rund 50 % bei nur 0,5 % Kulturpflanzenverlusten. Damit ist die Schwelle zu praktisch nutzbringenden Arbeitsergebnissen durchbrochen!

Dieser Erfolg basiert auf der Weiterentwicklung der Heißwasser-Beikrautregulierung auf allen Ebenen, entscheidend waren v. a. die signifikante Verbesserung der Wurzelpunkterkennung, die Optimierung der Steuerungssoftware sowie die Entwicklung einer hochpräzisen und richtig dosierten Heißwasserapplikation, kombiniert mit der Ausbringung von Kaltwasser zum Schutz der Kulturpflanzen.

Mit der Erprobung über 35 ha in 2023 konnten wir die Praxistauglichkeit der Technologie demonstrieren und darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung gewinnen, die wir in der abschließenden Entwicklungsphase umgesetzt haben – beste Grundlage für eine erfolgreiche Fortführung der Entwicklung nach Projektende.